

Befragung der TH-Bibliothek Aschaffenburg zum Informations-, Publikations- und Forschungsverhalten sowie zum Bedarf an Schulungs- und Beratungsangeboten

Die folgende Befragung wird als Online-Befragung vom 04.01. bis 17.01.2021 an der TH Aschaffenburg durchgeführt. Zielgruppe der Befragung sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TH Aschaffenburg ohne Professur, die in Forschungs-, Publikations- und/oder Promotionsprojekten eingebunden sind.

Im ersten Teil der Umfrage interessieren wir uns für Ihr Informations-, Publikations- und Forschungsverhalten.

1.1 Zu welchen Zwecken recherchieren Sie nach wissenschaftlichen Informationen? (Mehrfachantworten möglich.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vorbereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen | <input type="checkbox"/> Arbeit an einer Publikation |
| <input type="checkbox"/> Arbeit an Forschungsprojekten | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> Keine Angabe | |

1.2 Welche wissenschaftlichen Informationen recherchieren Sie regelmäßig, d. h. mindestens 1-mal pro Monat? (Mehrfachantworten möglich.)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Texte (z. B. Aufsätze, Artikel, Bücher) | <input type="checkbox"/> Spezialinformationen (z. B. Normen, Patente, Wirtschaftsinformationen, technische Berichte) |
| <input type="checkbox"/> Forschungsdaten (z. B. Messdaten, Materialeigenschaften, statistische Daten) | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> Keine Angabe | |

1.3 Welche der folgenden Tools nutzen Sie regelmäßig zur Recherche wissenschaftlicher Informationen, d. h. mindestens 1-mal pro Monat? (Mehrfachantworten möglich.)

- Bibliothekskatalog der TH Aschaffenburg
- Fachdatenbanken (z. B. IEEE Xplore, Beck-Online, Emerald Insight, WTI, Business Source Complete)
- Einzelne bereits bekannte Fachzeitschriften/Journals
- Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) zur Suche nach Fachzeitschriften/Journals
- Akademische Suchmaschinen (z. B. Google Scholar, BASE)
- Suchmaschinen (z. B. Google, Yahoo)
- Social Media, RSS Feeds, Newsletter, Mailinglisten, Alerts
- Akademische Soziale Netzwerke (z. B. Research Gate)
- Preprint-Server (z. B. arXiv, medRxiv)
- Sonstiges
- Keine Angabe

1.4 Über welche Zugänge gelangen Sie an wissenschaftliche Informationen? (Mehrfachantworten möglich.)

- privater Zugang, privater Kauf, privates Abonnement
- digitale lizenzierte Zugänge der TH-Bibliothek
- Bestand der TH-Bibliothek vor Ort
- Fernleihe
- Frei zugängliche Informationen (Open Access)
- über persönliche Kontakte und Netzwerke (z. B. Empfehlungen, Anfragen bei Autoren)
- Teilnahme an Fachtagungen und Kongressen
- Sonstiges
- Keine Angabe

1.5 Welche Probleme sind bei der Recherche nach wissenschaftlichen Informationen bereits aufgetreten?	
1.6 Wie organisieren Sie Ihre recherchierten Informationen? (Mehrfachantworten möglich.)	<input type="checkbox"/> auf einem lokalen Laufwerk <input type="checkbox"/> in einer Cloud <input type="checkbox"/> über Lesezeichen im Browser <input type="checkbox"/> mittels Literaturverwaltung (z. B. Citavi, Zotero, Mendeley) <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Keine Angabe
1.7 Aus welchen Gründen veröffentlichen Sie Forschungsergebnisse? (Mehrfachantworten möglich.)	<input type="checkbox"/> Reputation <input type="checkbox"/> Publikationsdruck <input type="checkbox"/> Austausch über Forschungsergebnisse <input type="checkbox"/> Finanzierung <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Keine Angabe
1.8 In welchen Formaten haben Sie - auch als Ko-Autor - bereits veröffentlicht? (Mehrfachantworten möglich.)	<input type="checkbox"/> Aufsatz in einer Fachzeitschrift, Artikel in einem Journal <input type="checkbox"/> Vortrag auf einer Konferenz, Beitrag in einem Konferenzband <input type="checkbox"/> Wissenschaftliches Poster <input type="checkbox"/> Beitrag in einem Sammelband <input type="checkbox"/> Buch, Monografie <input type="checkbox"/> Norm, Patent, technischer Bericht <input type="checkbox"/> Sonstiges (Rezension, Blogartikel, ...) <input type="checkbox"/> Keine Angabe
1.9 In welcher Konstellation publizieren Sie überwiegend?	<input type="radio"/> Allein <input type="radio"/> Als Hauptautor im Team <input type="radio"/> Als Co-Autor im Team <input type="radio"/> Keine Angabe
1.10 Wie viele Publikationen veröffentlichen Sie durchschnittlich im Jahr?	<input type="radio"/> Weniger als 1 <input type="radio"/> 1-2 <input type="radio"/> 2-5 <input type="radio"/> Mehr als 5 <input type="radio"/> Keine Angabe
1.11 Haben Sie schon einmal eine Publikation als Open Access veröffentlicht?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> Keine Angabe
1.12 Welche Probleme sind im Publikationsprozess schon einmal aufgetreten?	
1.13 Fallen in Ihren Projekten Forschungsdaten an?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> Keine Angabe
1.14 Welche Probleme sind im Umgang mit Forschungsdaten schon einmal aufgetreten?	

2. Ihre Zufriedenheit mit dem aktuellen Schulungs- und Beratungsangebot der TH-Bibliothek

Im zweiten Teil der Umfrage interessieren wir uns für Ihre bisherige Nutzung und Zufriedenheit der bestehenden Angebote der TH-Bibliothek.					
2.1 Wie zufrieden waren Sie mit der Nutzung der folgenden Angebote der Bibliothek?					
	sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	nicht zufrieden	nicht genutzt
Coffee Lecture	<input type="radio"/>				
Crashkurs oder Online-Seminar Recherchieren	<input type="radio"/>				

	sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	nicht zufrieden	nicht genutzt
Crashkurs oder Online-Seminar Zitieren	<input type="radio"/>				
Crashkurs oder Online-Seminar Literaturverwaltung (Citavi, Mendeley, Zotero)	<input type="radio"/>				
Online-Seminar externer Anbieter (IEEE, Eikon)	<input type="radio"/>				
Individuelle Beratung in Präsenz oder individuelle Beratung online	<input type="radio"/>				

2.2 Wie zufrieden waren Sie mit der Nutzung der folgenden Moodle-Kurse der Bibliothek?

	sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	nicht zufrieden	nicht genutzt
Forschen und Publizieren Research and Publish	<input type="radio"/>				
Recherchieren@TH-AB	<input type="radio"/>				
Literaturverwaltung@TH-AB	<input type="radio"/>				
Schreiben@TH-AB	<input type="radio"/>				

2.3 Wenn Sie mit einem Angebot nicht zufrieden waren, was war der Grund dafür?

--

3. Ihr inhaltlicher Bedarf an Schulungs- und Beratungsangeboten

Im Folgenden möchten wir Ihren Bedarf an Schulungs- und Beratungsangeboten in verschiedenen Bereichen erfassen.

Ein Schulungsangebot wird dabei als systematische Einführung in ein Thema verstanden. Beratung beschreibt ein individuelles Angebot zur Unterstützung bei Fragen und Problemen.

Sie können dabei bei jedem Angebot sowohl Schulung als auch Beratung auswählen.

3.1 Zu welchen Themen im Bereich "Recherche und Materialbeschaffung" möchten Sie Angebote der Bibliothek nutzen?

	Schulung	Beratung	kein Bedarf	keine Angabe
Recherchieren (z. B. Recherche-Tools, methodisches Vorgehen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recherche und Nutzung von Fachdatenbanken (z. B. IEEE, WTI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recherche und Nutzung akademischer Suchmaschinen (z. B. Google Scholar, Core.uk, BASE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recherche und Nutzung von Spezialinformationen (z. B. Normen, Patente, technische Berichte, Wirtschaftsinformationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informationsbeschaffung (z. B. Fernleihe, Dokumentenlieferdienste)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Zu welchen Themen im Bereich "Publizieren" möchten Sie Angebote der Bibliothek nutzen?

	Schulung	Beratung	kein Bedarf	keine Angabe
Erarbeitung einer Publikationsstrategie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbereitung einer Publikation (z. B. Auswahl eines geeigneten Journals, Journalrankings)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Access publizieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urheberrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzung des hochschuleigenen Dokumentenserver OPUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweitveröffentlichungsrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gute wissenschaftliche Praxis, Zitieren und Plagiatsprüfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3 Zu welchen Themen im Bereich "Forschungsergebnisse präsentieren" möchten Sie Angebote der Bibliothek nutzen?

	Schulung	Beratung	kein Bedarf	keine Angabe
Wissenschaftliche Poster erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Präsentieren (z. B. Präsentationsmethoden, Rhetorik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Schulung	Beratung	kein Bedarf	keine Angabe
Verbesserung der Sichtbarkeit der eigenen Forschungsleistung (z. B. Impact erhöhen, Bibliometrie, h-Index)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzung Akademischer Sozialer Netzwerke (z. B. ResearchGate, Academia.edu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoren-IDs nutzen (z. B. ORCID, ResearcherID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Zu welchen Themen im Bereich "Forschen und Arbeiten" möchten Sie Angebote der Bibliothek nutzen?				
	Schulung	Beratung	kein Bedarf	keine Angabe
Nutzung von Literaturverwaltungssoftware (z. B. Citavi, Zotero, Nutzung im Team)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitmanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software zum kollaborativen Arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzung virtueller Forschungsumgebungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Science (z. B. Open Educational Ressourcen, Open Data)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Zu welchen Themen wünschen Sie sich weitere Angebote?				

4. Ihre gewünschten Formate für Schulungsangebote

Im nächsten Teil der Umfrage möchten wir von Ihnen erfahren, welche Formate und welche Dauer Sie für Schulungsangebote bevorzugen. Gehen Sie dabei jeweils von einem für Sie hoch interessanten und hoch relevanten Thema aus.

4.1 Welches Format bevorzugen Sie für ein Schulungsangebot der Bibliothek?

Online
 Präsenz
 keine Angabe

4.2 Welche Präsenz-Formate bevorzugen Sie für ein Schulungsangebot der Bibliothek?

Verschieben Sie die Antworten in die rechte Liste und ordnen Sie die Antworten in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge an!
(Bitte ordnen Sie die Zahlen 1 bis 5 den Antworten zu, in jedes Kästchen nur eine Ziffer)

	<input type="checkbox"/> Präsentation, Vortrag
	<input type="checkbox"/> Seminar (Veranstaltung mit geringer Einbindung der Teilnehmenden)
	<input type="checkbox"/> Workshop (Veranstaltung mit aktiver Einbindung der Teilnehmenden)
	<input type="checkbox"/> Coffee Lecture (30 Minuten Vortrag in der Mittagspause)
	<input type="checkbox"/> BarCamp (Veranstaltung mit Vorträgen und Kurz-Workshops zu spontan und frei wählbaren Themen)
	<input type="radio"/> keine Angabe

4.3 Welche Online-Formate bevorzugen Sie für ein Schulungsangebot der Bibliothek?

Verschieben Sie die Antworten in die rechte Liste und ordnen Sie die Antworten in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge an!

(Bitte ordnen Sie 5 von Ihnen ausgewählten Antworten die Zahlen 1 bis 5 zu, in jedes Kästchen nur eine Ziffer. Die restlichen Antworten bitte leer lassen.)

- Präsentation, Vortrag
- Seminar (Veranstaltung mit geringer Einbindung der Teilnehmenden)
- Workshop mit aktiver Einbindung der Teilnehmenden)
- Lehrvideo
- Materialien im Moodle-Kurs (Checkliste, Handout, Tutorials, ...)
- Selbstlerneinheiten im Moodle-Kurs, die in Teilen oder als Ganzes bewertet werden können
- Wiki oder FAQ-Sammlung
- Serious Games, d.h. Materialien mit Gaming-Elementen
- Podcast

keine Angabe

4.4 Haben Sie weitere Vorschläge für Schulungsformate?

4.5 Welche Dauer bevorzugen Sie für ein Schulungsangebot der Bibliothek? (Mehrfachantworten möglich.)

- Bis zu 15 Minuten
- Bis zu 30 Minuten
- Bis zu 60 Minuten
- Bis zu 90 Minuten
- Halbtags
- Ganztags

5. Ihre gewünschten Formate für Beratungsangebote

Im Folgenden möchten wir von Ihnen erfahren, welches Format Sie für Beratungsangebote bevorzugen.

5.1 Welches Format bevorzugen Sie für ein Beratungsangebot der Bibliothek?

- Online
- Präsenz
- keine Angabe

6. Ankündigung von Schulungs- und Beratungsangeboten der Bibliothek

Im Folgenden möchten wir wissen, über welche Kanäle und wie häufig Sie über Schulungs- und Beratungsangebote der Bibliothek informiert werden möchten.

6.1 Über welche Kanäle möchten Sie über Schulungs- und Beratungsangebote der Bibliothek informiert werden? (Mehrfachantworten möglich.)

- per E-Mail
- über die Social-Media-Kanäle der TH Aschaffenburg
- in der CampusInfo
- per E-Mail-Newsletter
- auf der Webseite der Bibliothek
- keine Angabe
- Sonstiger Kanal:

6.2 Wann bzw. wie häufig möchten Sie informiert werden? (Mehrfachantworten möglich.)

- Anlassbezogen: bei neuen Angeboten
- Anlassbezogen: bei aktuellen Terminen für Schulungsangebote
- 1-mal im Monat
- 1-mal im Semester
- keine Angabe

7. Allgemeine Informationen

Im letzten Teil der Befragung erfragen wir Informationen über Ihre aktuelle Einbindung in Forschungs-, Publikations- und/oder Promotionsprojekte.

7.1 Arbeiten Sie momentan an Forschungs-, Publikations- und/oder Promotionsprojekten?

- Ja Nein
 Nein, habe aber schon daran mitgewirkt Keine Angabe

7.1a In welcher Fakultät der TH Aschaffenburg ist oder war Ihr Forschungs-, Publikations- und/oder Promotionsprojekt angesiedelt?

- Fakultät Ingenieurwissenschaften Fakultät Wirtschaft und Recht
 keine Angabe

7.1b In welcher Disziplin ist Ihr Forschungs-, Publikations- und/oder Promotionsprojekten vorrangig angesiedelt?

- Ingenieurwissenschaften Rechtswissenschaften
 Wirtschaftswissenschaften Mathematik und Naturwissenschaften
 Sozialwissenschaften keine Angabe
 Sonstiges:

7.2 Wie ist Ihr Status an der TH Aschaffenburg?

- Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Wissenschaftlicher Mitarbeiter Projektmitarbeiterin oder Projektmitarbeiter
 Laboringenieurin oder Laboringenieur Lehrkraft für besondere Aufgaben
 Projektingenieurin oder Projektingenieur Externe Promovierende oder externer Promovierender
 keine Angabe

7.3 Arbeiten Sie aktuell an einer Promotion oder bereiten Sie eine Promotion vor?

- Ja Nein
 keine Angabe

7.3b Welchen Stand hat Ihr Promotionsvorhaben?

- Orientierungs- und Planungsphase (Themenfindung, Festlegung von Fragestellung und Zielsetzung, Auswahl Betreuung, Wahl der Methode, Schreiben des Exposés, Zeitplan) Einschreibung/Annahme als Doktorandin oder Doktorand
 Recherche und Materialbeschaffung Datenerhebung und -auswertung
 Schreibphase Endphase (Zulassung, Einreichung, Disputation, Veröffentlichung)
 keine Angabe

8. Abschluss

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und alles Gute für Sie!

Weiteres Feedback dürfen Sie uns gerne an dieser Stelle übermitteln.

Klicken Sie abschließend auf den Button "Fragebogen abschicken", um Ihre Daten zu übermitteln.

